

**PEDAGOG XODIMLARDAGI ERGONOMIK BILIM VA KO'NIKMALARINI
ZAMONONAVIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDAGI HOLATINI
O'RGANISH**

Musayev Shaxriddin Gulamovich

Zuhriddinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li

Toshkent davlat transporti universiteti

Anotatsiya. Oliy ta'lim muassasalarida yangi ergonomik ta'lim muhitini tashkil etishning va hozirgi zamon oliy ta'lim talabasining ergonomik madaniyatini takomillashtirishning dolzarbligi asoslangan. Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida ergonomik tizimda pedagogning mehnat funksiyalari keltirilgan. Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida qulay va samarali, xavfsiz ta'lim muhitini yaratishda o'qituvchining ishtirok etishi muammolari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'z: ta'lim ergonomikasi, o'qituvchi ergonomik madaniyati, ergonomik ta'lim muhiti.

Annotation. The urgency of creating a new ergonomic educational environment in higher education institutions and improving the ergonomic culture of modern higher education students is based on this. In modern higher education institutions, the work functions of the pedagogue are listed in the ergonomic system. The problems of the teacher's participation in creating a comfortable and effective, safe educational environment in modern higher education institutions were considered.

Key words: educational ergonomics, teacher's ergonomic culture, ergonomic educational environment.

Kirish. Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishlar bilan bir qatorda, ta'limni modernizatsiya qilishyo'nalishida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Kadrlar tayyorlash sohasidagidavlat siyosati insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashbilan uzviy bog'liq bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimi orqali har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutgan holda malaka oshirish ta'lim muassasalari rahbaralari va pedagog xodimlarning asosiyvazifalari sifatida tinglovchilarning o'quv fanlari,

fan modullari va bloklari bo'yicha muntazam bilim olishlarini, ularda bilim o'zlashtirish ehtiyojini, asosiy o'quv-ilmiiy va umummadaniy bilimlarni, milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, kasbiy rivojlanishlarini, ijodiy fikrlash va atrof-muhitga ongli munosabatda bo'lishni belgilab berdi.

Ta'lim mazmunini belgilash tamoyillari va mezonlariga rioya etgan holda o'quv materiallarini tanlash va tizimlashtirish, ta'lim muassasasi o'quv moddiy bazasi va ta'lim vositalariga qo'yiladigan ergonomik talablarni hisobga olish o'quv materiallarini samarali modellashtirish imkoniyatini beradi. Natijada, yaxlit pedagogik jarayonning umumiy qonun, qonuniyat va tamoyillariga amal qilgan xolda ta'lim-tarbiya jarayonida gnoseologik, tashkiliy, psixologik, didaktik, sotsiologik va kibernetik qonuniyatlarining uyg'unligiga erishiladi.

Ta'lim-tarbiya jarayoni tarkibiy qismlarining o'zaro aloqadorligi va umumiyligini hisobga olib ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning asosiy vayordamchi shakllaridan unumli foydalanish o'quvchilarni bo'sh vaqtini samarali tashkil etish va o'tkazish o'qituvchilarning kreativ salohiyatini hamda ergonomik madaniyatlarini rivojlantirishni taqozo etadi. Ta'lim muassasasida faoliyat yurituvchi rahbar va pedagog xodimlarning kasbiy malakasi, tegishli funksional vazifalari bo'yicha ish tajribalari, kasb sohasiga muvofiqligi, egallab turgan lavozimi bo'yicha funksional vazifalarni bilishi, tashabbuskorligi, ishga ijodiy yondashuvi, zamonaviy talablar darajasida bo'lishi, hamda uning xolislik, oshkorlik, shaxsiy va kasbiy kompetentlik, amaliy tajriba, boshqaruv mahoratlari, mas'uliyatli, tashabbuskorlik kabi sifatlari ularning ergonomik madaniyatlarini darajasiga bog'liq bo'ladi.

Ta'lim muassasalari rahbar va pedagoglari ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirish borasida pedagogik ergonomika talablariga asosan oqilona faoliyat yuritishlari, ta'lim muassasasining haqiqiy egasibo'lish, boshqaruvning barcha jabhalarini mukammal egallash, o'z lavozim vazifalariga nisbatan o'ta mas'uliyatli bo'lish, ta'lim jarayoni xavfsizligi va qulayligini ta'minlay olish sifatlarining ularda mavjudligi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ta'lim muassasasi rahbar va pedagoglaridan kasbiy kompetentligi, ergonomik madaniyati, tashabbuskorligi, shaxsiy sifatleri, boshqaruv ko'nikmalari va

tajribasi, tizimli tahlil va qaror qabul qilish malakasi, lavozim vazifalarni, eng avvalo, davlat siyosati talablaridan kelib chiqqan xolda bajarishning maqbul, samarali yo‘llarini amalga oshirishni talab etiladi.

Mavzu bo‘yicha boshqa olimlar ilmiy asarlaridan qisqacha tahlili. Ta’lim mazmunini belgilash tamoyillari va mezonlariga rioya etgan holda o‘quv materiallarini tanlash va tizimlashtirishga doir zamonaviy yondashuvlarni hisobga olib, o‘quv materiallarni pedagogik ergonomika talablariga muvofiq modellashtirish, yaxlit pedagogik jarayonning umumiy qonun, qonuniyat va tamoyillariga amal qilgan holda ta’lim-tarbiya jarayonida gnoseologik, tashkiliy, psixologik, didaktik, sotsiologik va kibernetik qonuniyatlarning uyg‘unligiga erishish, shuningdek ta’lim-tarbiya jarayoni tarkibiy qismlarining o‘zaro aloqadorligi va umumiyligini hisobga olib ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning asosiy va yordamchi shakllaridan unumli foydalanish, o‘qituvchi va talabalarni bo‘sh vaqtini samarali tashkil etish va o‘tkazish, kreativ salohiyatni, pedagogik ergonomika bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish dolzarb masalalar qatoriga kiradi.

Hozirgi zamon o‘qituvchisi o‘tgan asrdagi o‘qituvchidan tubdan farq qiladi. Avvallari o‘qituvchi uchun o‘quv xonasi, yozuv taxtasi va bo‘r, partalar, ya’ni o‘qituvchilar ish o‘rni bo‘lishi kifoya edi. Hozirgi zamonda esa oliy ta’lim muassasalarida faoliyatini moddiy texnik bazasi, ta’lim vositalarining turli tuman ko‘rinishlarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ushbu moddiy texnik baza va ta’lim vositalar pedagogik va ergonomik talablar, me’yoriy hujjatlar asosida ishlab chiqilib amaliyotga joriy etilgan.

Talaba shaxsining kamol topishiga, muayyanta’lim va bilim, malaka, ko‘nikmalarini shakllanishiga xizmat qilish uchun ta’lim vositalarining yaroqliligi masalasi pedagogik va ergonomik talablar orqali belgilanadi. Shuningdek, ta’lim vositalariga qo‘yiladigan ergonomik talablar ushbu vositalardan foydalanish jarayonida namoyon bo‘luvchi insonning antropometrik, fiziologik, psixofiziologik va psixologik xususiyatlarini e’tiborga oladi.

Xorijlik olimlardan K.Bikshe, Ya.Gedroviss, R.Smit, L.Sidorchuk o‘qituvchi ergonomik madaniyatini tahlil qilib ta’lim muassasalarining zamonaviy ta’lim sharoitida, pedagogik faoliyat mas’uliyati va ta’lim jarayonining ergonomik

muhiti asosida kasbiy faoliyatini takomillashtirish maqsadga muvofiqligini ko'rsatib o'tganlar.

Rossiya olimlari A.A.Belova, Ye.V.Voronina, R.S.Gershunskoy, A.A.Kriulina, L.P.Okulova, N.A.Pugal, Ye.S.Rapasevich, Ye.V.Ryabova, R.S.Safina, S.F.Sergeeva va boshqalarning tadqiqotlarida ta'limda ergonomika muammolari o'rganilgan.

Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida talabalar kasbiy pedagogik tayyorgarliklarini takomillashtirish muammolari bo'yicha: R.X.Djuraev, S.R.Volkova, L.V.Golish, Z.K.Ismoilova, G.X.Ibragimova, P.T.Magzumov, K.J.Mirsaidov, N.A.Muslimov, S.T.Turgunov, A.R.Xodjabaev, E.T.Chorev, R.K.Choriev, B.R.Djuraeva, O.S.Abdullaeva; o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish samaradarligi muammolari yechimini topish yo'nalishida N.N.Azixodjaeva, L.V.Golish, B.S.Nuritdinov va boshqalar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Shunday bo'lishiga qaramasdan, pedagogik ergonomika va uning o'qituvchi faoliyatidagi o'rni deyarli o'rganilmagan. Fikrimizcha, buning asosiy sabablaridan biri bo'lajak o'qituvchilarga ergonomik tayyorgarlik berilmasligidir. Shuning uchun o'qituvchilar ergonomik madaniyatini takomillashtirish zaruriyati dolzarb muammo bo'lib, bu muammoni yechimini topish esa malaka oshirish ta'lim muassasalarida tinglovchilarga pedagogik ergonomika mavzulari orqali ergonomik tayyorgarlik berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Maqolaning ilmiy mohiyati. O'qituvchi ergonomik madaniyatini tashkil etuvchi eng asosiy yetakchi omillar ergonomik bilim, malaka, fikrlash doirasi yo'nalganlik hisoblanadi. Agar o'qituvchida ergonomik madaniyat shakllangan bo'lsa, demak, u hozirgi zamon ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonlari ob'ektlarini (natural ob'ektlar va modellar, o'quv asboblari va jihozlari, tasvirli-ovozli ta'lim vositalari, ta'limning bosma vositalari, dastgohlar, asboblari, uskunalar, hisoblash texnikasi vositalari, elektron maktab darsliklari; internet, talaba va o'qituvchi ish o'rni, yoritilganlik, xavfsiz va qulay isitilganlik, mebellar, faoliyatni rejalashtirish, dars jadvali va shu kabilarni loyihalashtirish) ergonomik talablar

asosida tashkillashtirish va ushbu talablarga og‘ishmasdan amal qilishni o‘z faoliyatida amaliyotga joriy eta oladi, ya’ni:

1. Oliy ta’lim muassasida o‘quvchilar shaxsini kamol toptirishda xavfsiz va qulay ish o‘rinlari va ta’lim muhiti sharoitini yaratadi.
2. O‘qituvchining o‘z ish o‘rnida xavfsiz va qulay ta’lim muhiti sharoitida o‘zining kasbiy vazifalarini samarali bajarilishi.
3. Salomatlikni saqlash, texnologik va o‘quv uskunalar bilan jihozlanishga qo‘yiladigan ergonomik talablarga og‘ishmay amal qilishi natijasida fan kabinetlari vata’lim muassasi faoliyatini qulay va xavfsiz sharoitlarda yuritilishini ta’minlaydi.

Pedagogik ergonomika – pedagogikaning ilmiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib o‘qituvchi va o‘quvchilarning ish o‘rinlariga moslashuvlariga asoslanadi. Pedagogik jamoada ta’lim-tarbiya ishlarini tashkilotish, ya’ni mashg‘ulotlar o‘tkazish va bilimlarni o‘zlashtirish jarayonlarining xavfsiz va qulay shaklda bo‘lishiga erisha oladigan pedagog xodimlarni faoliyatini tashkil etish o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Shuning uchun yangilik yaratish va ularni tatbiq etish, ixtirochilar salohiyatidan samarali foydalanish, ilg‘or tajribani targ‘ib qilish, ommalashtirish, innovatsion faoliyatlarining natijalarini baholash, ayniqsa, tinglovchilarning zaruriy bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishlari, shuningdek tinglovchilar ergonomik madaniyati darajasini takomillashtirib borishni malaka oshirish ta’lim muassasasi belgilaydi va amalga oshiradi.

Pedagogik ergonomikada madaniyat bilim, malaka va ko‘nikmaga ega bo‘lmasdan maqsadga erishishning yo‘llari, vositalari va erishish muddatlarini aniq belgilash mushkul. Pedagogik ergonomika fanining va tajribalarining integrativ asosdagi xulosalari va tavsiyalari yangi g‘oyalarning manbasi hisoblanadi, ular o‘z navbatida innovatsion jarayonlar samaradorligiga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi.

Tadqiqotning ob’ekti - ta’lim muassasalari talabalari va rahbarlarining ergonomik madaniyati.

Tadqiqotning mavzusi - zamonaviy ta’lim muassasalarining o‘qituvchilari va rahbarlarida ergonomik madaniyatni takomillashtirish mexanizmlari.

Tadqiqotning gipotezasi: “Pedagogik ergonomika” moduli bo‘yicha malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida tinglovchilarni o‘qitish ularning madaniyatining ko‘rsatkichlaridan biri sifatida doimiy ergonomik va o‘quv o‘zini-o‘zi takomillashtirishga bo‘lgan ehtiyojini qondirish. Agar biz tinglovchilarning ergonomik bilim, malaka va ko‘nikmalarni malaka oshirish muassasasida o‘zlashtirish uchun qulay o‘quv muhitini yaratish amaliyotini yo‘lga qo‘ysak, u holda ergonomik ta’lim kelajakda o‘qituvchi uchun ergonomik madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishning yetakchi shartiga aylanadi. Shu munosabat bilan zamonaviy ta’lim muassasalarining o‘qituvchilari kasbiy va pedagogik madaniyatining ajralmas qismi bo‘lgan “O‘qituvchining ergonomik madaniyati” fenomenining mohiyatini va yangi o‘quv ergonomik muhitini yaratish uchun ergonomik madaniyat tarkibiy qismlarini aniqlash zarur bo‘ladi.

Ta’lim-tarbiyaning xilma-xil metodlarini, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni oqilona tanlay olish, ijodiy yondashuv asosida metod va texnologiyalarning milliy mentalitetga mosligini ta’minlash, pedagogik ergonomika talablari asosida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda malaka oshirish hamda qayta tayyorlash tizimi kafedralarining vazifalari, pedagog-xodimlarning ergonomik malakasini uzluksiz oshirishga tizimli yondashuv, tinglovchilar bilan pedagogik ergonomika bo‘yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va boshqarish, pedagogik ergonomika tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va boshqarishning nazariy uslubiy asoslari, tinglovchilar guruhi faoliyatini ergonomik talablar asosida tashkil etish va boshqarish, tinglovchilar kasbiy faolligini oshirishda pedagoglarning vazifalari, malaka oshirish ta’lim muassasasida tinglovchilar ergonomik tayyorgarligi mazmuni, pedagogik ergonomika talablari bo‘yicha professor-o‘qituvchi va xodimlar resurslarini loyihalash, ta’lim muassasasida ish vaqti va undan foydalanishga doir vazifalarni hal etish zarur hisoblanadi.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, ta’lim tizimini takomillashtirish yo‘nalishida amaliyotga tatbiq etilayotgan yangiliklar “Malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida o‘qituvchilar ergonomik madaniyatini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari”ni ishlab chiqishni talab qilmoqda. Bular o‘z navbatida, ta’lim muassasasi rahbarlari va o‘qituvchilari pedagogik jarayonlarni ergonomik talablar asosida tashkil etish va boshqarish yo‘nalishidagi

mavjud ziddiyatlarni bartaraf etish, pedagogik jarayonlar samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash, mazkur jarayon ishtirokchilari faoliyatini takomillashtirish yo'nalishlaridagi qarorlarni qabul qilishda mavjud vaziyatlarni, sub'ektlarning moyilligi, ehtiyoji va qiziqishini o'rganishlari zarurligini taqozo etadi. Hozirgi kunda esa ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni takomillashtirish va rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri sifatida pedagogik ergonomika talablarini o'zlashtirgan, ergonomik madaniyati rivojlangan malakali mutaxassislar zarurligi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish munkinki malaka oshirish ta'lim muassasalarida tinglovchilarning ergonomik madaniyatini muntazam takomillashtirib borish bir qancha vazifalarning bajarilishini, ya'ni pedagogik jarayon sub'ektlariga zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, ularning faoliyatini tashkil etish, muvofiqlashtirish, nazorat qilish, tahlil qilish va baholash, shuningdek, mazkur jarayonni amalga oshirish uchun moddiy-texnika bazani yaratish va mustahkamlab borish, yangi pedagogik va axborot texnologiyalari bilan qurollantirish, yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash kabi qator vazifalarni ham amalga oshirishni nazarda tutadi.

Shunday ekan, malaka oshirish ta'lim muassasasida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishga va uning samaradorligini ta'minlashga mas'ul rahbar va pedagog xodimlar nafaqat pedagogik tajribaga, balki ergonomika va menejment, pedagogik ergonomika kabi qator yo'nalishlar bo'yicha yetarli tushunchalarga ega bo'lishi zarur.

Shu sababli, malaka oshirish ta'lim muassasasida tinglovchilar uchun o'qituvchining kasbiy standartiga muvofiq mehnat funksiyalarini bajarilishini ta'minlaydigan ergonomik bilimlarni o'rgatish uchun maxsus tayyorgarlik zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Окулова Л.П. Педагогическая эргономика: монография. – М. – Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2011. – 200 с.
2. Педагогико-эргономические требования к средствам обучения. – СПб, М: Крисмас, ИОСО РАО, 2000 – 64 с.
3. Zuhriddinov, H. (2022). ELIMINATION OF VARIOUS HAZARDS THROUGH THE USE OF OPTICAL SENSORS IN THE ENERGY, CIVILIAN AND TRANSPORT

SECTORS. *Academic research in modern science*, 1(9), 433-441.

4. Xakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 13, 55-59.

5. Xakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Analyzing the Results of Monitoring the Situations that May Occur in Emergency Situations of Bridges Through Various Optical Sensors. *Global Scientific Review*, 8, 80-88.

6. Alimovich, Mirsagdiyev Orifjon, and Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li. "QISHLOQ XO'JALIGIDA NAMLIK DATCHIKLARIDAN OQILONA FOYDALANISH USULLARI." *Journal of Advanced Research and Stability*.

7. Qaxramonjon o'g'li, Z. H. OPTIK TOLALI DATCHIKLARNING BOSHQADATCHIKLARDAN FOYDALANISHDAGI AFZALLIKLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ*, (25).

8. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li, "ANALYSIS OF SAFETY IN CONSTRUCTION SITES USING OPTICAL SENSORS" WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. ISSN: 2776-0979, <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/1850>. 131-140 bet.

9. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li . 2022. [Analysis of safety in construction sites using optical sensors](https://philpapers.org/rec/OGLAOS) <https://philpapers.org/rec/OGLAOS>

10. Zukhriddinov Khayotbek Qaxramonjon Ogli. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики "HOZIRGI ZAMONAVIY RIVOJLANAGAN DAVRDA OPTIK DATCHIKLARDAN FOYDALANIB TURLI SOHALARDAGI HAVFLARNI OLDINI OLISHNI O'RGANISH" 231-236 ст. <https://cyberleninka.ru/article/n/hozirgi-zamonaviy-rivojlanagan-davrda-optik-datchiklardan-foydalanib-turli-sohalardagi-havflarni-oldini-olishni-o-rganish>.

11. [Zukhriddinov Khayotbek Qaxramonjon Ogli. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики. 237-241. https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlarni-optik-datchiklar-yordamida-yetkazish-va-o-lchash-tizimlarini-ishlab-chiqish](https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlarni-optik-datchiklar-yordamida-yetkazish-va-o-lchash-tizimlarini-ishlab-chiqish).

12. Hayotbek Zuhridinov. YOSH ILMIY TADQIQOTCHI “Trunking radioaloqa tizimlari” <https://scienceweb.uz/publication/2043>
13. Zuhriddinov Hayotbek Qaxramonjon o’g’li, Abdazimov Shavkat Xakimovich. Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. 55-59 page. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/2555>